

Cambiar lo blau

Joan Francés Blanc

Un cambi radical (o pas) de color intervenguèt al mes de genièr passat en Onduras.

La nòva bandièra d'Onduras dempuèi genièr de 2022

La bandièra nòva de la marina ondurena.

Lo blau encre que totes coneissián foguèt cambiat en blau clar, oficialament turquesa. L'introduccion oficiala arribèt lo 22 de genièr amb la dintrada en foncions de la

nova presidenta de la republica, Xiomara Castro.

La vicepresidenta estatunidenca Harris e la presidenta Castro lo jorn de sa dintrada en funcions.

La primiera mapa (1597) ditz Fondura e pas Honduras.

Sembla una latinizacion del mot Honduras, mai qu'una version originala. En occitan gardam Onduras, sens h.

Jos la colonizacion espanhòla, Onduras es part del reiaume de Guatemala e d'una província que se ditz Comayagua o Honduras.

La descolonizacion es complicada. En 1821, la província accepta de jónher Guatemala e los autres vesins dins un estat independent que lo nom e lo regim son pas defimits. Tre genièr de 1822 pasmens, rejonh l'empèri mexican d'Iturbide. Tota America Centrala se dessepara de Mexic a la casuda d'Iturbide.

Naisson las Províncias Unidas del Centre d'America. Coma lo nom del país repren aquel de las províncias unidas del Riu d'Argent, la bandièra repren aquela d'Argentina pr'amor de l'ajuda argentina a la liberacion d'aquel parçan d'America.

Escut de las PUCA

En 1824, las PUCA venon la Republica Federala del Centramerica. L'escut càmbia e la bandièra tanben.

Bandièra de la Republica Federala de Centramerica

Escut de la Republica Federala de Centramerica

Aquela republica durèt quinze ans, vegèt l'opausicion entre conservators e liberals n'arribar a una guèrra civila, e a la secession, en 1838, primèr de Nicaragua,

puèi d'Onduras e de Còsta Rica.

Pel primèr còp doncas lo 5 de novembre de 1839 l'estat d'Onduras existissiá d'esperèl. Se gardèt las colors blava e blanca, mas d'un blau mai encre, e sens res de mai.

En 1866, una lei apond a la bandièra 5 estelas (que representan los 5 païses de Centramerica) del meteis blau. La dispausicion de las estelas es cambiadissa.

De 1895 a 1898 renais un estat centramerican, amb encara una bandièra blava e blanca e un simbòl triangulari e de las cinc estèlas aqueste còp dauradas.

Dura pas gaire la Republica Màger de Centramerica, e tre 1898 Onduras torna a sa bandièra de las cinc estelas, estelas de còps blavas, mas tanben de còps dauradas.

Varianta de la bandièra d'Onduras de 1898 a 1949.

Bandièra d'Onduras de 1949 a 2022.

En 1949, una lei novèla definís la color blava coma color de las estelas. Ne demoram al blau encre, emai se la lei indica «turquesa». Cal demorar 2022, doncas, per aver la color corrècta restablida.

Passacarrièra contra los assassinats de curds pels servicis turcs (París, decembre de 2022)